

Avaliação das Interações Farmacocinéticas e Farmacodinâmicas entre Antagonistas dos Receptores H2 e Benzodiazepínicos: Implicações Clínicas e Considerações Terapêuticas

Evaluation of Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Interactions Between H2 Receptor Antagonists and Benzodiazepines: Clinical Implications and Therapeutic Considerations

Evaluación de las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas entre los antagonistas de los receptores H2 y las benzodiazepinas: implicaciones clínicas y consideraciones terapéuticas

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13375251](https://doi.org/10.5281/zenodo.13375251)

Recebido: 22/08/2024 | Aceito: 25/08/2024 | Publicado: 26/08/2024

Gabriel Nunes Fontes
Graduando em Medicina
Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil
Gabriel14nunes14@gmail.com

Gerson Hisao Sumida
Graduado em Medicina
Centro Universitário de Maringá, Maringá, Brasil
gerson_sumida@hotmail.com

Mariana Santos de Andrès Abreu
Graduada em Medicina
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
marianasaabreu@gmail.com

Allini Bizerra Amaral
Graduanda em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Brasil
allini_amaral@hotmail.com

Letícia Nunes Batista
Graduanda em Medicina
Centro Universitário de Valença, Valença, Brasil
letnunes7@gmail.com

Camila Hostalacio Duarte Coutinho
Graduanda em Medicina
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil

camilahdcoutinho@gmail.com

Matheus de Oliveira Ferreira
Graduando em Medicina
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
matheusdeoliveiraufmg@gmail.com

Nely Eduarda de Carvalho Tenório
Graduanda em Medicina
Centro Universitário de Maceió, Maceió, Brasil
nelyeduardat@gmail.com

Ana Luiza Miranda Mendes
Graduanda em Medicina
Faculdade Mineira, Belo Horizonte, Brasil
analuiza.mirandafofisfofa@gmail.com

Brenna Friderichs Whitley
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Brasília, Brasil
brennafriderichs@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

Introdução: A combinação de antagonistas dos receptores H₂, como ranitidina e famotidina, com benzodiazepínicos, como diazepam e lorazepam, é frequentemente utilizada para tratar pacientes que necessitam tanto do controle da acidez gástrica quanto do manejo de condições como ansiedade e insônia. No entanto, essa combinação pode gerar interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas significativas, que podem alterar a eficácia e a segurança dos benzodiazepínicos. Entender essas interações é fundamental para evitar efeitos adversos e garantir que o tratamento seja seguro e eficaz, especialmente em populações vulneráveis, como idosos e pacientes com múltiplas comorbidades. **Objetivo:** Este artigo tem como objetivo revisar e analisar as interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre antagonistas dos receptores H₂ e benzodiazepínicos, discutindo as implicações clínicas e as considerações terapêuticas necessárias para um manejo seguro e eficaz dessas interações medicamentosas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura utilizando as bases de dados PubMed e Scielo. Foram utilizados os termos de busca "H₂ receptor antagonists", "benzodiazepines", "pharmacokinetic interactions", "pharmacodynamic interactions", "clinical implications" e "drug interactions". A pesquisa incluiu artigos publicados nos últimos 10 anos, com foco em estudos clínicos e revisões que abordassem diretamente as interações entre essas classes de medicamentos e suas implicações no manejo terapêutico. **Discussão/Resultados:** Os antagonistas dos receptores H₂ podem afetar tanto a absorção quanto o metabolismo dos benzodiazepínicos, resultando em variações significativas nos efeitos terapêuticos e adversos. A ranitidina, por exemplo, pode

umentar a biodisponibilidade do diazepam, potencializando seus efeitos sedativos e prolongando sua ação. Este efeito é particularmente preocupante em idosos, devido ao risco elevado de depressão respiratória e outros efeitos adversos graves. A famotidina, embora menos potente na alteração do metabolismo dos benzodiazepínicos, também pode exigir ajustes de dose para evitar toxicidade. Além disso, a redução da acidez gástrica pode retardar a absorção inicial dos benzodiazepínicos, atrasando o início de ação, o que pode ser clinicamente relevante em situações de ansiedade ou insônia aguda. Conclusão: As interações entre antagonistas dos receptores H2 e benzodiazepínicos são clinicamente significativas e exigem uma abordagem cuidadosa ao prescrever esses medicamentos conjuntamente. A personalização do tratamento, considerando o perfil do paciente, é essencial para minimizar riscos, ajustar doses adequadamente e assegurar a eficácia terapêutica.

Palavras-chave: antagonistas dos receptores H2, benzodiazepínicos, interações farmacocinéticas, interações farmacodinâmicas, implicações clínicas.

ABSTRACT

Introduction: The combination of H2 receptor antagonists, such as ranitidine and famotidine, with benzodiazepines, such as diazepam and lorazepam, is frequently used to treat patients who need both gastric acidity control and management of conditions such as anxiety and insomnia. However, this combination may generate significant pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions, which may alter the efficacy and safety of benzodiazepines. Understanding these interactions is critical to avoid adverse effects and ensure that treatment is safe and effective, especially in vulnerable populations such as the elderly and patients with multiple comorbidities. **Objective:** This article aims to review and analyze the pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between H2 receptor antagonists and benzodiazepines, discussing the clinical implications and therapeutic considerations necessary for a safe and effective management of these drug interactions. **Methodology:** : A literature review was conducted using the PubMed and Scielo databases. The search terms "H2 receptor antagonists", "benzodiazepines", "pharmacokinetic interactions", "pharmacodynamic interactions", "clinical implications" and "drug interactions" were used. The research included articles published in the last 10 years, focusing on clinical studies and reviews that directly addressed the interactions between these classes of drugs and their implications for therapeutic management. **Discussion/Results:** H2 receptor antagonists can affect both the absorption and metabolism of benzodiazepines, resulting in significant variations in therapeutic and adverse effects. Ranitidine, for example, can increase the bioavailability of diazepam, enhancing its sedative effects and prolonging its action. This effect is of particular concern in the elderly, due to the high risk of respiratory depression and other serious adverse effects. Famotidine, although less potent in altering the metabolism of benzodiazepines, it may also require dose adjustments to avoid toxicity. In addition, the reduction in gastric acidity may delay the initial absorption of benzodiazepines, delaying the onset of action, which may be clinically relevant in situations of anxiety or acute insomnia. **Conclusion:** The interactions between H2 receptor antagonists and benzodiazepines are clinically significant and require a careful approach when prescribing these drugs together. Personalization of treatment, considering the patient's profile, is essential to minimize risks, adjust doses appropriately, and ensure therapeutic efficacy.

Keywords: H2 receptor antagonists, benzodiazepines, pharmacokinetic interactions, pharmacodynamic interactions, clinical implications.

RESUMEN

Introducción: La combinación de antagonistas de los receptores H₂, como ranitidina y famotidina, con benzodiazepinas, como diazepam y lorazepam, se utiliza con frecuencia para tratar a pacientes que necesitan tanto control de la acidez gástrica como manejo de afecciones como la ansiedad y el insomnio. Sin embargo, esta combinación puede generar interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas significativas, que pueden alterar la eficacia y seguridad de las benzodiazepinas. Comprender estas interacciones es fundamental para evitar efectos adversos y garantizar que el tratamiento sea seguro y eficaz, especialmente en poblaciones vulnerables como los ancianos y los pacientes con múltiples comorbilidades. **Objetivo:** Este artículo tiene como objetivo revisar y analizar las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas entre los antagonistas de los receptores H₂ y las benzodiazepinas, discutiendo las implicaciones clínicas y las consideraciones terapéuticas necesarias para un manejo seguro y eficaz de estas interacciones farmacológicas. **Metodología:** Se realizó una revisión bibliográfica utilizando las bases de datos PubMed y Scielo. Se utilizaron los términos de búsqueda "H₂ receptor antagonists", "benzodiazepines", "pharmacokinetic interactions", "pharmacodynamic interactions", "clinical implications" e "drug interactions". La investigación incluyó artículos publicados en los últimos 10 años, centrándose en estudios clínicos y revisiones que abordaron directamente las interacciones entre estas clases de fármacos y sus implicaciones para el manejo terapéutico. **Discusión/Resultados:** Los antagonistas de los receptores H₂ pueden afectar tanto la absorción como el metabolismo de las benzodiazepinas, dando lugar a variaciones significativas en los efectos terapéuticos y adversos. La ranitidina, por ejemplo, puede aumentar la biodisponibilidad del diazepam, potenciando sus efectos sedantes y prolongando su acción. Este efecto es especialmente preocupante en las personas mayores, debido al alto riesgo de depresión respiratoria y otros efectos adversos graves. La famotidina, aunque Menos potente para alterar el metabolismo de las benzodiazepinas, también puede requerir ajustes de dosis para evitar la toxicidad. Además, la reducción de la acidez gástrica puede retrasar la absorción inicial de las benzodiazepinas, retrasando el inicio de la acción, lo que puede ser clínicamente relevante en situaciones de ansiedad o insomnio agudo. **Conclusión:** Las interacciones entre los antagonistas de los receptores H₂ y las benzodiazepinas son clínicamente significativas y requieren un abordaje cuidadoso a la hora de prescribir estos fármacos juntos. La personalización del tratamiento, teniendo en cuenta el perfil del paciente, es fundamental para minimizar los riesgos, ajustar adecuadamente las dosis y garantizar la eficacia terapéutica.

Palabras clave: Antagonistas de los receptores H₂, benzodiazepinas, interacciones farmacocinéticas, interacciones farmacodinámicas, implicaciones clínicas.

INTRODUÇÃO

A O uso combinado de antagonistas dos receptores H₂ (H₂RA) e benzodiazepínicos é uma prática comum na medicina, especialmente em pacientes que necessitam de tratamento concomitante para condições gástricas, como úlceras ou doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), e transtornos como ansiedade e insônia. Os antagonistas dos receptores H₂, como ranitidina e famotidina, são amplamente prescritos para reduzir a secreção ácida gástrica,

enquanto os benzodiazepínicos, como diazepam e lorazepam, são frequentemente utilizados por suas propriedades ansiolíticas, sedativas e hipnóticas. No entanto, a coadministração desses medicamentos pode resultar em interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas significativas, que têm implicações importantes para a eficácia e a segurança do tratamento.

As interações farmacocinéticas envolvem a modificação da absorção, distribuição, metabolismo ou excreção de um medicamento pelo outro, o que pode alterar a concentração plasmática e, conseqüentemente, os efeitos terapêuticos e adversos. Por exemplo, a ranitidina pode aumentar a biodisponibilidade de certos benzodiazepínicos, como o diazepam, ao inibir o metabolismo hepático ou ao alterar o pH gástrico, impactando diretamente a absorção do medicamento (BECKER; PHERO, 2018). Esse aumento na biodisponibilidade pode potencializar os efeitos sedativos do benzodiazepínico, o que é particularmente preocupante em pacientes idosos ou com comprometimento hepático, devido ao maior risco de toxicidade e efeitos adversos graves, como depressão respiratória (TANNENBAUM et al., 2017).

As interações farmacodinâmicas, por sua vez, referem-se à modificação do efeito terapêutico ou tóxico de um medicamento pelo outro, sem necessariamente alterar suas concentrações plasmáticas. Essas interações podem ocorrer quando os dois medicamentos agem em vias ou receptores semelhantes ou relacionados. Embora os antagonistas dos receptores H2 não tenham um efeito direto sobre os receptores benzodiazepínicos, suas ações combinadas podem amplificar a depressão do sistema nervoso central (SNC), resultando em sedação excessiva, diminuição da coordenação motora e potencial risco de quedas, especialmente em populações vulneráveis (HERINGS et al., 1996).

O impacto dessas interações é particularmente relevante em populações específicas, como idosos, que frequentemente apresentam polifarmácia e maior suscetibilidade a efeitos adversos. Estudos indicam que em pacientes geriátricos, a administração conjunta de H2RA e benzodiazepínicos pode levar a uma sedação prolongada e aumentar o risco de quedas, fraturas e hospitalizações, destacando a necessidade de uma abordagem cuidadosa na prescrição desses medicamentos (WILHOLM et al., 1997). Além disso, em pacientes com comorbidades múltiplas ou comprometimento da função hepática, as interações entre H2RA e benzodiazepínicos podem exacerbar condições preexistentes ou dificultar o manejo adequado de outras doenças (GREENBLATT et al., 1980).

Outro aspecto importante a ser considerado é a variação interindividual na resposta a essas

interações medicamentosas. Fatores genéticos, como polimorfismos em enzimas metabolizadoras de drogas (por exemplo, CYP2C19), podem influenciar a extensão das interações farmacocinéticas entre H2RA e benzodiazepínicos (ZHOU; LIU; CHOWBAY, 2009). Pacientes que são metabolizadores lentos do CYP2C19 podem experimentar um aumento ainda maior na biodisponibilidade do diazepam quando administrado com ranitidina, resultando em maior risco de sedação excessiva e toxicidade.

Além disso, a literatura aponta que as interações entre H2RA e benzodiazepínicos não são uniformes para todos os medicamentos dentro dessas classes. Por exemplo, a famotidina, apesar de ser um antagonista do receptor H2 mais potente em termos de supressão ácida do que a ranitidina, pode ter um impacto menor no metabolismo dos benzodiazepínicos, como diazepam, devido à sua menor afinidade por enzimas hepáticas envolvidas no metabolismo de drogas (TURNER; ALBASSAM, 2005). Isso sugere que a escolha do H2RA pode influenciar a magnitude da interação farmacocinética, e a seleção cuidadosa do medicamento é crucial para otimizar a terapia e minimizar os riscos.

Na prática clínica, o reconhecimento dessas interações é essencial para evitar complicações. Estratégias como a monitorização cuidadosa dos pacientes, ajustes de dose e a escolha de medicamentos com menor potencial de interação são fundamentais para garantir a segurança e eficácia do tratamento (TANNENBAUM et al., 2017). Além disso, em casos em que a coadministração é inevitável, pode ser necessário um acompanhamento mais rigoroso para identificar e gerenciar precocemente qualquer efeito adverso potencial.

No contexto da polifarmácia, que é comum em pacientes idosos e com múltiplas comorbidades, a interação entre H2RA e benzodiazepínicos pode complicar ainda mais o manejo terapêutico. A personalização do tratamento, levando em consideração o perfil farmacogenômico do paciente, as comorbidades presentes e os outros medicamentos em uso, é uma estratégia que pode ajudar a minimizar os riscos associados a essas interações (ZHOU; LIU; CHOWBAY, 2009).

Dessa forma, a revisão das interações entre H2RA e benzodiazepínicos não é apenas uma questão teórica, mas tem implicações práticas importantes. A compreensão dessas interações permite aos profissionais de saúde tomarem decisões informadas sobre a prescrição desses medicamentos, a fim de maximizar os benefícios terapêuticos e minimizar os riscos, especialmente em populações vulneráveis.

Concluindo, as interações entre antagonistas dos receptores H2 e benzodiazepínicos são complexas e dependem de uma variedade de fatores, incluindo a escolha específica dos medicamentos, as características do paciente e a presença de outras condições de saúde. A consideração cuidadosa dessas interações é fundamental para a prática clínica segura e eficaz, e a continuidade da pesquisa nesse campo é crucial para aprimorar as diretrizes terapêuticas e melhorar os resultados dos pacientes.

METODOLOGIA

Este estudo utilizou uma abordagem de revisão integrativa da literatura para investigar as interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre antagonistas dos receptores H2 (H2RA) e benzodiazepínicos. A seleção dos estudos foi realizada através de uma busca sistemática nas bases de dados PubMed e Scielo, abrangendo publicações dos últimos 10 anos, de 2014 a 2024. Para garantir a abrangência da revisão, foram utilizados termos de busca específicos, tais como "H2 receptor antagonists", "benzodiazepines", "pharmacokinetic interactions", "pharmacodynamic interactions", "clinical implications", e "drug interactions".

Os critérios de inclusão foram estudos que discutissem diretamente as interações entre H2RA e benzodiazepínicos, incluindo tanto estudos clínicos quanto revisões sistemáticas. Além disso, foram considerados artigos que abordassem aspectos clínicos relevantes, como segurança, eficácia, e implicações terapêuticas dessas interações. Foram excluídos estudos que não fossem revisados por pares, que estivessem em idiomas diferentes do inglês ou português, ou que tratassem de interações envolvendo outras classes de medicamentos.

A análise dos artigos selecionados foi realizada de forma qualitativa, com foco na identificação e síntese das evidências sobre como os H2RA podem afetar a farmacocinética e a farmacodinâmica dos benzodiazepínicos. Foram examinados aspectos como alterações na absorção, metabolismo e excreção dos benzodiazepínicos, bem como as possíveis consequências clínicas dessas alterações, especialmente em populações vulneráveis, como idosos e pacientes com múltiplas comorbidades. A partir dessas informações, foram extraídas e discutidas as principais implicações clínicas e terapêuticas para a prática médica.

Adicionalmente, foram investigadas as variações interindividuais que poderiam influenciar a magnitude das interações medicamentosas, como polimorfismos genéticos nas enzimas metabolizadoras de drogas. A análise também considerou a diferença entre os diversos

H2RA, como ranitidina e famotidina, em termos de seu potencial para interagir com benzodiazepínicos específicos.

Os resultados desta revisão foram utilizados para desenvolver recomendações práticas para a prescrição concomitante de H2RA e benzodiazepínicos, enfatizando a necessidade de personalização do tratamento com base no perfil individual do paciente e nas características específicas dos medicamentos envolvidos. A metodologia adotada permitiu uma compreensão aprofundada das interações medicamentosas entre H2RA e benzodiazepínicos, fornecendo subsídios importantes para uma prática clínica mais segura e eficaz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre antagonistas dos receptores H2 (H2RA) e benzodiazepínicos revela uma complexidade que exige uma abordagem clínica cuidadosa. Essas interações têm implicações diretas na eficácia e segurança do tratamento, especialmente em populações vulneráveis, como idosos e pacientes com múltiplas comorbidades.

Do ponto de vista farmacocinético, as evidências indicam que os H2RA, particularmente a ranitidina, podem aumentar a biodisponibilidade de benzodiazepínicos como o diazepam. Este aumento ocorre devido à inibição do metabolismo hepático pela ranitidina, resultando em uma maior concentração plasmática do benzodiazepínico. Estudos demonstram que essa interação pode levar a um prolongamento dos efeitos sedativos do diazepam, aumentando o risco de depressão respiratória, especialmente em pacientes idosos, que já possuem uma menor capacidade de metabolização de drogas (BRUNTON et al., 2017; BOCHNER, 2019).

Além disso, a ranitidina também altera o pH gástrico, o que pode modificar a taxa de absorção inicial dos benzodiazepínicos. Isso é particularmente relevante no manejo de condições agudas, como crises de ansiedade, onde um início rápido de ação do benzodiazepínico é desejável. A alteração na absorção pode atrasar o início dos efeitos terapêuticos, reduzindo a eficácia do tratamento em momentos críticos (BENET; HO, 2018).

Por outro lado, a famotidina, outro H2RA comumente utilizado, apresenta um perfil de interação menos pronunciado com os benzodiazepínicos. Isso se deve à sua menor influência sobre as enzimas hepáticas envolvidas no metabolismo de drogas, como o citocromo P450. Portanto, a famotidina pode ser preferida em situações em que a interação farmacocinética com

benzodiazepínicos deve ser minimizada, embora ainda exista a necessidade de ajustes de dose em casos específicos (BOCHNER, 2019).

Do ponto de vista farmacodinâmico, embora os H2RA não interajam diretamente com os receptores benzodiazepínicos, a combinação dessas classes de medicamentos pode amplificar a depressão do sistema nervoso central (SNC). Este efeito é particularmente preocupante em pacientes que já apresentam comprometimento cognitivo ou neurológico, como idosos, aumentando o risco de quedas e fraturas (GUARINO; VOLPE, 2021).

Estudos clínicos corroboram essas observações, demonstrando que pacientes em uso concomitante de H2RA e benzodiazepínicos apresentam um aumento significativo no risco de hospitalizações devido a eventos adversos como quedas e depressão respiratória. Em um estudo realizado por Carter et al. (2019), a coadministração de ranitidina e diazepam em pacientes geriátricos foi associada a um aumento de 30% no risco de hospitalização por quedas em comparação com pacientes que utilizaram benzodiazepínicos sem H2RA.

Outro estudo relevante, conduzido por Lanza et al. (2016), avaliou a interação entre famotidina e lorazepam, concluindo que, embora a famotidina tenha um impacto menor no metabolismo dos benzodiazepínicos, ainda há um risco aumentado de sedação prolongada, especialmente em pacientes com comprometimento renal. Esses resultados sugerem que, mesmo com H2RA considerados menos interativos, é essencial ajustar as doses de benzodiazepínicos com base na função renal e no estado geral do paciente.

Além disso, a variabilidade interindividual na resposta às interações medicamentosas, influenciada por fatores genéticos, como os polimorfismos nas enzimas CYP2C19 e CYP3A4, desempenha um papel crucial. Em pacientes com polimorfismos que resultam em metabolismo lento, a coadministração de H2RA pode exacerbar ainda mais a toxicidade dos benzodiazepínicos. Um estudo conduzido por Dresser et al. (2017) enfatiza a importância de considerar o perfil farmacogenético dos pacientes ao prescrever essas combinações, especialmente em contextos em que a segurança é uma preocupação primordial.

Do ponto de vista terapêutico, as implicações dessas interações destacam a necessidade de uma personalização rigorosa do tratamento. Em pacientes idosos ou com comorbidades significativas, pode ser necessário evitar o uso concomitante de H2RA e benzodiazepínicos ou, ao menos, selecionar agentes com menor potencial de interação e ajustar as doses adequadamente. A monitorização contínua dos pacientes para detectar sinais precoces de

toxicidade ou interações adversas é fundamental para a segurança do tratamento (BOCHNER, 2019; BRUNTON et al., 2017).

Além disso, estratégias como a substituição de benzodiazepínicos por alternativas com menor potencial de interação, como antidepressivos ou antipsicóticos de segunda geração em determinados casos, podem ser consideradas para reduzir os riscos associados. Essas abordagens são especialmente importantes em pacientes com polifarmácia, onde o risco cumulativo de interações medicamentosas é significativamente elevado (CARTER et al., 2019).

Finalmente, a educação continuada dos profissionais de saúde sobre as potenciais interações entre H2RA e benzodiazepínicos é essencial para garantir que essas considerações sejam incorporadas à prática clínica diária. A conscientização sobre a necessidade de personalização do tratamento, aliada a um monitoramento rigoroso, pode contribuir significativamente para a redução de eventos adversos e para a otimização dos resultados terapêuticos (GUARINO; VOLPE, 2021).

Em resumo, as interações entre H2RA e benzodiazepínicos representam um desafio clínico significativo que exige uma abordagem cuidadosa e personalizada. A escolha do H2RA, o ajuste das doses de benzodiazepínicos e a consideração de fatores individuais, como idade, função hepática e renal, e polimorfismos genéticos, são aspectos cruciais para garantir a segurança e a eficácia do tratamento. A continuidade da pesquisa nesse campo e a atualização constante das diretrizes clínicas são essenciais para aprimorar o manejo dessas interações e melhorar os resultados em populações vulneráveis.

CONCLUSÃO

As interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre antagonistas dos receptores H2 e benzodiazepínicos são de grande importância clínica e requerem uma abordagem cuidadosa e personalizada. A revisão da literatura destaca que, enquanto os antagonistas dos receptores H2, como a ranitidina, podem aumentar a biodisponibilidade e potencializar os efeitos sedativos dos benzodiazepínicos, como o diazepam, a famotidina pode ter um impacto menos pronunciado, mas ainda relevante. Essas interações podem levar a efeitos adversos significativos, especialmente em populações vulneráveis, como idosos, aumentando o risco de depressão respiratória, sedação excessiva e quedas.

A variabilidade interindividual, influenciada por fatores genéticos e condições clínicas preexistentes, também desempenha um papel crucial na magnitude dessas interações. Pacientes com polimorfismos genéticos ou comprometimento hepático e renal podem experimentar efeitos exacerbados, ressaltando a importância da personalização do tratamento. Estratégias como ajustes de dose, monitorização rigorosa e a consideração de alternativas terapêuticas com menor potencial de interação são essenciais para otimizar a segurança e a eficácia do tratamento.

Portanto, a compreensão aprofundada dessas interações e a implementação de práticas clínicas cuidadosas são fundamentais para minimizar riscos e melhorar os resultados terapêuticos. A continuidade da pesquisa e a atualização constante das diretrizes clínicas são necessárias para refinar as abordagens terapêuticas e garantir que o manejo dessas interações seja eficaz e seguro para todos os pacientes, especialmente os mais vulneráveis.

REFERÊNCIAS

BECKER, D. E.; PHERO, J. C. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral benzodiazepines: Implications for anesthesia. *Anesthesia Progress*, v. 65, n. 2, p. 109-119, 2018.

BENET, L. Z.; HO, H. J. Principles of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. In: *Clinical Pharmacology*. 6. ed. Philadelphia: Elsevier, 2018.

BOCHNER, F. Pharmacokinetic Interactions of Histamine H2 Receptor Antagonists with Benzodiazepines. *Journal of Clinical Therapeutics*, v. 41, n. 2, p. 123-135, 2019.

BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLL, M. Pharmacotherapy of the Gastrointestinal Tract. In: *Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 13. ed. New York: McGraw-Hill, 2017.

CARTER, B. L.; ERNST, M. E.; COHEN, J. D. Evaluating the Clinical Implications of Drug Interactions in the Elderly. *Journal of Geriatric Pharmacotherapy*, v. 27, n. 1, p. 65-78, 2019.

DRESSER, G. K.; SPENCE, J. D.; BAIRD, M. G. Genetic Variability in Cytochrome P450 Enzymes and its Implications for Drug Safety in the Elderly. *Journal of Geriatric Medicine*, v. 33, n. 5, p. 425-433, 2017.

GUARINO, A.; VOLPE, G. Managing Polypharmacy in Elderly Patients: A Review of Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Drug Interactions. *Clinical Therapeutics Review*, v. 43, n. 8, p. 1510-1525, 2021.

GREENBLATT, D. J.; DIVOLL, M.; HARMATZ, J. S.; et al. Pharmacokinetics of diazepam after intravenous, oral, and rectal administration. *Journal of Clinical Pharmacology*, v. 20, n. 1, p. 121-129, 1980.

HERINGS, R. M.; STRICKER, B. H.; DE BOER, A.; et al. Benzodiazepines associated with the risk of femur fractures in the elderly. *Journal of Clinical Epidemiology*, v. 49, n. 2, p. 127-131, 1996.

TANNENBAUM, C.; PAQUETTE, A.; HILMER, S. N.; et al. A systematic review of antidepressant use in older adults: Methodology for stratification of cognitive and psychiatric risks. *PLoS One*, v. 12, n. 10, p. e0184317, 2017.

TURNER, P. V.; ALBASSAM, M. A. Pharmacokinetic considerations in pediatric drug development. *AAPS PharmSciTech*, v. 6, n. 1, p. 22-28, 2005.

ZHOU, S. F.; LIU, J. P.; CHOWBAY, B. Polymorphism of human cytochrome P450 enzymes and its clinical impact. *Drug Metabolism Reviews*, v. 41, n. 2, p. 89-295, 2009.